

Busta 81, ins. 1378

5 settembre 1852, cc. 6

Memoria letta dalla Sig.^{ta} Contessa Elisabetta Fiorini di Bonna Socia
Corrispondente, nell'Adunanza Ordinaria del di 8. April 1812. —

1378

1

Ser poco che l'occhio intenda all'intima struttura dei *Nostoc*, ed in un tempo a quella de' Col-
 =lemi, si leggieri scorgesi come subordinatamente identica sia la struttura de' primi co' secondi. Gli uni ~~si~~
 si presentano come una massa gelatinosa, mucosa, omogenea, ed informe; e talora anco di figura deter-
 =minata; di colore in genere più o meno verde ^{olivaceo} fosco ~~ultramarino~~, senza traccia alcuna di organi di frutt-
 =ficazione. Sezionando e sottoponendo al Microscopio tenuissima lamina di essa sostanza gelatinosa, veg-
 =gonvisi acolti spessi filamenti monilaformi; vari di direzione e proporzione, poichè or curvi, or ser-
 =peggianti, or misti; lunghi o brevi; e i globuli di essi a diametro ineguale: anzi tratto tratto dislenti
 da altro più grande e trasparente, sembrando talora non inchiudere al pari degli altri la massa grana-
 =losa di Clorofilla, priva di feola, di un verde tendente al violetto. E tutti, a seconda della varia refrac-
 =ione, apparire diversamente contornati; ed il maggiore subendolo più debole, offrire un perimetro presso-
 =chè vero. Nell'essiccazione han la facoltà di rivivere nell'acqua, ed osservandone i filamenti nella
 pianta viva, o revivescete nell'immersione; vedonsi sempre immobili; ed al contrario lasciandoli
 per più di nel fluido, si veggon disgregarsi le cellule con grande facilità, mostrando movimento d'itra-
 =slazione. I Colleme ne si offrono della medesima sostanza e struttura, ma con forma determinata a
 tallo, simigliante quasi ad un'alga marina; però con fruttificazione al tutto di *Gieker*. Sezionan-
 =ti e sottoposti all'osservazione, segue la natura stessa de' loro caratteri, e de' loro fenomeni;
 ma con il perfezionamento del genere, presentando un ipotallo a tabette radiceferi: apotezi; ed in

fra le coranine un tessuto di filamenti tubulosi. Ma tornando insul Nostoc, e in esso diffondendoci sicco-
 ma grado al secondo: dirò in prima come alcuni botanici osservatori trapassando lo stato d'inverna, si nel-
 la vita, che nella immersione di poco spazio; e molto pesando sul movimento nell'acqua in istato di ma-
 cerazione, n'ebbero varie sentenze. Il Vaucher nella sua opera sulle Alghe di acqua dolce, gli accor-
 dava una quasi animalità, riguardando gli articoli come un aggregato di esseri, e in qualche rap-
 porto con le oscillatorie. I filamenti dicea dotati della facoltà di due movimenti: l'uno di
 trasporto, l'altro di cambiamento di figura, ripiegandosi sopra se stessi, specialmente al venir trasci-
 nati all'orione rapida dell'acqua, parendo provare una irritazione; e li prendeva come conate-
 namento di germi contenuti gli uni entro gli altri; e quindi come esseri singolari, i quali sem-
 bran posti sul limite del regno vegetale. Reaumur osservava per primo nell'interno della
 materia gelatinosa i globuli arrotondati che ne uscivano divenendo altrettanti Nostocs. Girardin
 Chautaus vide che non avevan movimento infinchè si rimanevano nella loro primiera forma,
 ma quando gli articoli venivan separati, nella sostanza gelatinosa nuotando, presentavano
 un movimento che non cessava se non se per riunirsi onde formare nuovi filamenti arti-
 colati; onde conchuse non essere i Nostocs altro che Solipi. In questo giudizio venne poscia
 il Bivona nelle sue osservazioni sul moto spontaneo del Nostoc, e vedendo dopo otto
 giorni d'infusione i globuli disgregarsi; vieppiù ne confermava l'animalità; e come di Solipo ne
 dava la diagnosi. Sull'assurdo di tale principio non è a dire; ed oltre procedendo il Sindy

nella sua grand' opera sul regno vegetale forma nell'ordine delle Conservee un sotto ordine
Nostoches, a cui riporta 3 generi; e molto si diffonde nel generale sul movimento delle spore sì nell'in-
 -terno de' filamenti onde prodotti, e sì nel nuotar che fan dopo nell'acqua, e cotanto attivamente da
 sembrare animalummi. Indi il Churet sul modo di riproduzione del Nostoc verrucosum negli an-
 -nali delle Scienze Naturali, specialmente riproduce questo fenomeno nelle coronee, che a quell'epoca
 sparse nell'acqua dice dotate di moto spontaneo, analogo a quello delle Diatomee; aggiungendo
 non esservi meno alcuno che tradisca la presenza di que' cigli vibratili: E siccome la sua pianta
 indica abitante le acque correnti; così nota che il movimento spontaneo, la locomozione si ritrova-
 -no sotto diverse forme nelle Alghe, onde questa facoltà a lui sembra condizione necessaria della
 loro stanzione. Ma per ora basti di questo movimento, sul quale altri botanici si tacciono, intendendo di
 alla struttura, che alla teoria della riproduzione; e tutti poi mi gravano il dolo, portar la maggior
 confusione al suo coordinamento. Mentrechè concordi nel riferirlo alle Alghe, discordissimi poi nel fon-
 -dar sul tipo del Nostoc Comune gruppi più o meno estesi e vari ne' generi, imperocchè sempre
 diversi in sul numero, e in sulla scelta. S'iova evidente di non partire da un principio fisso, ed
 andare, mi sia lecito il dire, in ciò barcollando. Treccio il più volte scambiato nome, e taccio le
 false diagnosi per organi non mai veduti. E soltanto prendendo di alcuni la teoria della riprodurio-
 -ne, dirò primamente che il Meneghini nella sua monografia delle Nostochinee Italiane che com-
 -prende due sotto-tribù e nell'insieme 13 generi: sopra quanti altri mai riluce per dottrina, so-
 -brietà, ed acutenna di criterio; e punto non favellando di movimento, la nostra pianta dice 4, 4

Darsi per processo di successivi dimenramenti de' globuli, costituenti altrettanti fili moniteformi, dopochè sfuggiti dalla fronda madre, svolti in nuovi filamenti si riempion di nuovi gravelli, e nuove frondi costituiscono. Ed il menzionato Churet per auco opina doversi ricercare l'origine delle nuove co-
-ronene nella divisione trasversa de' globuli (ch'ei appella gravelli sferici) e che nella immersione
due non aver potuto seguire stante il loro aumento, riempendo come massa confusa il giovine nosto,
che si sdilappa in modo irregolare, prendendo forme assai variabili; ed esclude al pari del Dajardin nel
-la sua tesi sulla struttura di questa pianta l'opinione di coloro che han creduto attribuire la funzione
di organi riproduttori a' globuli più voluminosi, che niuna parte vi prendono; e che afferma essere
sempre immobili. L'Hassal nel pregevole suo lavoro sulle Alghe Britanniche di acqua dolce,
fonda sullo stesso tipo una famiglia, ch'ei esprime essere delle più naturali e belle; e vi stabilisce
due divisioni; l'una a filamenti liberi; cioè destituta di matrice mucosa, a cellule più o meno ova-
-li, ed allungate; e vi riferisce cinque generi; l'altra a filamenti immersi nella mucosa sostanza
a cellule sempre sferiche, e vi riporta il nosto, e la Monorimia; genere ch'ei due appena dif-
-ferire dall'altro, intorno il quale prende a svolgere il suo pensamiento sulla riproduzione.
Nel primo periodo dello sviluppo ei stabilisce un sol filamento; giunto al massimo filamenti in-
-numerevoli, e propone questione del come ciò possa addivenire. Specialmente ei concepisce per la
separazione e dislocamento delle allargate cellule; di che ogni filamento diviso in altre più brevi;
ovvero, ma in modo meno probabile per l'aurescimento delle stesse reschietette. E siccome: ei
seguita a dire: essi filamenti presentano sempre uniformi proporzioni; così non è a supporre

sieno cresciuti di numero merce l'effusione de' granelli contenuti nella cellule. E in questa guisa ferma la moltiplicazione loro, rimane a vedere quella della fronda. Quando l'individuo è nell'ultimo periodo del suo sviluppo, la pellicola inspessita dalla mucosa matrice scoppia effondendo sostanza e filamenti, i quali in ultimo disarticolandosi, formano piccioli frammenti, ritenendo ciascuno la sua porzione di Mucos; ed in questo corrisponde ad un individuo nel primiero sviluppo; di che è suo credere che la riproduzione sia qualche cosa di più che la mera separazione de' filamenti; e conchiude nella sentenza che nella vera natura delle allargate cellule sono i corpi riproduttivi che nella stagione non accenna al loro svolgimento quasi sono ascose sotterra, aspettando l'opportuno tempo per svolgersi a vita ed accrescimento; tutto il rimanente dell'individuo, mucos e filamenti essendo periti. Se mia pochezza invero non giunge a comprendere in questa ipotesi come queste sole allargate cellule siano i soli organi superstiti ascosi sotterra, e come riproduttori attendere l'opportunità delle circostanze per prodursi a vita? Né tampoco mi è dato capire come possa esser giunto a vedere un sol filamento, dappoiché al primo mostrarsi dell'individuo, per minuto ch'ei sia, già ne avviene di vari. Dal fin qui detto, vedesi quale discrepanza ancora si aggirino intorno questa riproduzione; della quale spiacemi non poter per ora parlare, intendendo formarne oggetto di nostro studio all'opportunità del verno; ma paremi che non i nostros, ma sibbene i Collemi abbiano ad offerircela, i quali nella loro propria stagione si riscalano, e rimangono privi di vita, ed invecchiati, infino a che sotto l'influsso dell'umidità e della pioggia rivivendo, ed originando nuovi individui (e sta a vedere il come) che nella gelatinosa ~~sostanza~~ e mucosa matrice si accrescono variabilmente di massa. E questa massa

sempre quanto mai nel suo sviluppo, si rimane ora piccola, ed assume forma sferica; ora grandemen-
 te si accresce informe; ora con successive transizioni trapassa dall'una all'altra figura, ed ora in-
 seno alla perfetta forma collemacea. E di quelle transizioni, di quelle anamorfosi i botanici ne han-
 fatto altrettante distinte specie. Ma pure riguardando i Colleme: questi ne si presentano in stato
 Eichenoides in quanto che han tallo determinato: ipotallo a tubi radiiferi, ed apoteei; ma la sostan-
 za è la stessa. Medesima matrice di gelatina e mucilagine: medesima pellicola epidermoideale: talvolta
 in ambere coriacea; come nel *Nostoc coriacum*, e *collema crispum*: medesime filamente monileforme,
 medesime fenomeni d'immobilità nello stato di vita, e di breve immersione; e movimento di trasporto
 nello stato di macerazione, da me veduto causato o dalla corrente dell'acqua, o dagli originati in-
 fusori. Ed al contrario del Charet l'ho scorto sì ne' brevi filamenti, come ne' globuli, compre-
 sivi ancora i maggiori. Ma ad onta di tutto questo sono ben lungi dal pronunciare un giu-
 dicio positivo; ed anzi in ciò mi riservo al futuro. Ma per risultato di lunghe osservazioni, prati-
 cate al Colosseo, non che sopra altre rovine monumentali, ove siffatte piante abbondano: ben oso affer-
 mare con intima convinzione che i *Nostoc* altro non sono che Colleme imperfette, posciachè li ho
 seguiti dalla prima all'attiva evoluzione; ed ho avuto sempre campo di scorgere che ove trovavan
 principi più analoghi al loro svolgimento, e principalmente sopra strato di Masche; l'individuo
 in prima *Nostoc*, si di forma sferica, e si di piccola massa informe, o figurata; vedeva gradoga-
 do svolgersi a tallo Collemaceo, sino alla comparsa degli apoteei; ed all'opposto in luoghi per-
 to più sterili, vedeva sempre gl'individui restarsi *Nostoc* o di forma sferica minutissima, o di magz-

gior volume, o trapassante a massa informe, o a rudimento solo di tallo lichenoideo. Di che debbon considerarsi quali Collemi non isviluppate che si arrestano ad un certo punto, e le varie forme che mentiscono non altro che anamorfosi di essi. Niuno ne ha annunciato questa subordinata identità; ma ben molti ne han sentito i più forti rapporti di simiglianza. In altro secolo ve li senti al certo il Vaillant nel suo Botanicon Sarsisense, allorchè tra i Nostoc al N.º 8 sotto lo stesso nome riferisce un lichene terrestre, fosco e minuto, che non altro potea essere che un Collema. Di ciò n' ebbe censura dal Micheli; allorchè nel suo genera Plantarum, descrivendo anch'ei un lichene Collema, dice differire la sua figura da quella della citata opera, e citato numero; esprimendosi non sapere di vero intendere come sotto nome di Nostoc venisse quivi riferita pianta di diverso genere, al quale senza il minimo dubbio il suo si spettava. Ma pure ei medesimo ve li senti questi rapporti di simiglianza, quando nella mencionata opera, altrove descrivendo i caratteri del Nostoc, che nomina Senickia, vi aggiunge infine essere della forma, del colore, della natura stessa di alcuni Seteni; e questi non altro che i Collemi. Intinamente ve li senti oriaudio il Carradori, allorchè scriveva lettera al Senecier sopra varie trasformazioni della Bremella Nostoc in licheni; come oriaudio su quelle di altre Cittogame. A di nostre più prossime, il Bivona ancora nelle sue osservazioni sul moto spontaneo del Nostoc, vi poneva a lato il Collema, adducendo non differirne che per la più minima modificazione: onde di Solipo ne dava per anco la diagnosi. E' Agarich nella sua Alloglogia diè di volo sentenza che i Nostoc per metamorfosi trapassassero in Collemi. E lo stesso Charit non dovette essere a ciò straniero, imperochè tra le figure del Nostoc verrucosum, dava an

= cor quella di un Collema: senza però darne ragione, tacendone al tutto. In ultimo il Sayer nella sua bot-
 = nica Crittogamica, sopra ogni altro ne ha toccato il vero, e senza punto coglierlo, posciachè parlando del-
 = la natura de' vari caratteri de' licheni: ei così si esprime... „ora si presentano come una massa gelati-
 = nosa, senza forme ben marcate, e rassomigliante a prima vista completamente ad un Nostoc per
 il Collema; ed altrove, „ il Collema rassomiglia del pari completamente ad un Nostoc. È la medesima consisten-
 = za gelatiniforme, sono eguali filamenti monileformi, involuppati in tenuissima guaina. Ora nel Nostoc havvi un
 tallo; ed è ancora un tallo quello di questa massa gelatinosa, che ne' Collema porta gli organi della fruttifica-
 = zione. „ E mentre egli così la discorre, riferisce infrattanto il primo alle Alge, come tipo di famiglia, a cui
 riferisce tre generi; e i secondi neppure a' licheni; ma si ne forma tipo di tribù di due generi nell'
 ordine delle Bissacee, stranamente e confusamente formato dal Fries. Ed in ultimo non tralascio il
 notare che infra le già riportate opinioni sia da noi lungi quella della metamorfosi, ch'è pur
 quella in genere di coloro che vorrebbero le piante inferiori trasmutarsi a seconda delle circostanze
 da una ad altra specie, ~~non solo~~ o dall' uno all' altro genere non solo, ma eriaudio a fa-
 = miglie diverse, ed a diversa classe. No: questo assurdo è un oltraggio al buon senso, è un oltrag-
 = gio alla natura. Ella con legge invariabile ha distinto, non ha confuse gli esseri nell' ordine,
 e nell' armonia del creato. E quantunque piacciadi talvolta, quasi a scherno di forme terato-
 = logiche, e di anamorfosi in quei di più semplice organizzazione per qualità di struttura, non
 mai gli mesce, non mai gli stacca dal proprio tipo. Ed in conseguenza delle già dette

cose, concludo che i Nostocs non debbon formare nè genere; e quindi non specie; e molto meno tipo di
 gruppo, spettante perfino ad altra classe. E ripeto ch'ei non sono che Colleme imperfette di sviluppo,
 ed anamorfosi per le varie mentite forme. E che al contrario gl'individui completi han tallo
 sviluppato e determinato, ed apoteici; onde haavi distinzione vera di specie, e probabilmente doppio
 modo di riproduzione. Che la loro natura non sia che vegetale e lichenosa, ma formante anomalia
 sia per la sostanza gelatinosa, e mucosa, e per i caratteri de' filamenti che più parteciperebbero
 delle alghe vere; ed inoltre per essere meteorici, comparendo ratto nell'autunno, e nell'inverno
 dopo le piogge; e non già nelle acque correnti; ma in terra, sugli alberi, e sopra i Muschi;
 o promiscuamente, mostrando bene i suoi passaggi di transizione. E parrebbero eglino invero
 l'anello congiuntore infra la Classe Alghe, e la Classe lichene. Queste sono le tene, ma con
 scienziose mie osservazioni, le quali se non ad altro vorrei valessero a richiamare maggiore atten-
 zione de' botanici sopra questi strani individui; e fissare così un vero che in rapporto alla scienza, non
 può al certo esser privo di molt'interesse.

25 Novembre 1852.

Inviato all'opera per la stampa delle memorie del corrispondente.

D. Bonaiuti